

O'ZBEK XALQI UCHUN XOS BO'LGAN MUROJAAT SHAKLLARI

Asadova Ro'zigul Oynazarovna

Termiz davlat universiteti Filologiya fakulteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6627961>

Annotatsiya: Nutqimizda murojaat shakllarining qo'llanishi, O'zbek tilshunoslaridan Siddiqjon Mo'minovning "O'zbek muloqot xulqining ijtimoiy-lisoniy xususiyatlari" nomli dissertatsiyasida murojaat shakllari, notanish kishilarga nisbatan qo'llaniluvchi murojaat shakllari va insonning yaqin kishilariga nisbatan qo'llaniluvchi murojaat shakllari, nutqimizda qo'llanilmaydigan qarindosh- urug' nomlari orqali murojaat etish shakllari.

Kalit so'zlar: murojaat shakllari, qarindosh- urug' nomlari, hayvon nomlari, lavozimi, kasb-kori, vazifa nomlari, insonlardagi xarakter xususiyati nomlari.

Bizni o'rab turuvchi, biz yashayotgan ijtimoiy muhit nutqda, ayniqsa, murojaat shakllarida o'zining sezilarli ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Uzoq tarixga va boy madaniy merosga ega bo'lgan o'zbek xalqi nutqi uchun xos bo'lgan murojaat shakllari haligacha maxsus tadqiq etilmagan.

O'zbek tilshunoslaridan biri bo'lgan Siddiqjon Mo'minov o'zining " O'zbek muloqot xulqining ijtimoiy- lisoniy xususiyatlari " nomli dissertatsiyasida o'zbek xalqiga xos bo'lgan muloqot ,muloqot odobi, salomlashishdan tortib, hayrlashish odobigacha ,shu jarayonda qo'llaniluvchi faol so'zlar haqida keng qamrovli ish olib borgan.Shu bilan birga Siddiqjon Mo'minov o'z dissertatsiyasida o'zbek xalqi nutqi uchun xos bo'lgan murojaat shakllariga ham qisqacha to'xtalib o'tgan.

O'zbek xalqi uchun xos bo'lgan murojaat shakllarini insonning yaqin kishilariga va notanish kishilarga nisbatan qo'llanilishiga ko'ra 2 guruhga ajratatamiz.

Notanish kishilarga nisbatan qo'llaniladigan murojaat shakllarini yuqorida keltirib o'tilgan tilshunos Mo'minov Siddiqjon 3 guruhga ajratib bergan ¹. Ular quyidagilar:

1. Qarindosh - urug' nomlari orqali murojaat etish
- 2.Lavozimi, kasb- kori, vazifa nomlari orqali murojaat etish
3. Hayvonlarning nomlari orqali murojaat etish

Biz bu guruhga o'zimizning ham to'rtinchi murojaat etish shaklini kiritib o'tmoqchimiz.

- 4.Insonlarning tashqi ko'rinishi,xususiyati,xarakteri nomlari orqali murojaat etish

O'zbeklar tabiatan mehmondo'st, ochiqko'ngil bo'lganligi bois, ko'pincha notanish kishilarga ham qarindosh- urug' nomlari bilan murojaat etadi. Notanish

¹ Mo'minov. "O'zbek muloqot xulqining ijtimoiy- lisoniy xususiyatlari" nomli dissertatsiyasi

kishilarning yoshi, jinsiga qarab, ularni turli qarindosh- urug' nomlari orqali ataydi. Masalan, kekxa, mo'ysafid kishilarga bobojon, otaxon, onaxon, o'rta yoshdagi kishilarga amaki, tog'a, xola, yanga, o'zidan yoshi biroz farq qiladigan insonlarga nisbatan opa, aka deb murojaat etiladi. Kichik bo'lsa uka, singil, qizim, o'g'lim kabi murojaat shakllaridan foydalaniladi. Ammo nutqimizda qarindosh- urug' nomlaridan amma, pochcha kabi murojaat shakllari deyarli uchramaydi.

Qarindosh urug' nomlari orqali murojaat etish.

Ra'noning tomirini ushlab turib, menga o'dag' aylaydi:

-Kechirasiz-ku, amaki, odammassiz!

(O'.Hoshimovning "Ikki eshik orasi" asaridan)

Lavozimi, kasb- kori, vazifa nomlari orqali murojaat etish.

...Yo'li oson ekan-ku! Musichaga ozor bermaydigan mana shu tabib ustingdan shikoyat qiladi deb qo'rqib yuribsanmi?! Kim aytadi seni Zakunchi deb. ("Ikki eshik orasi asaridan")

Hayvonlarning nomlari orqali murojaat etish.

Sherbola birinchi bizga qarab yuboring. Sizda ishimiz bor.

Notanish kishilarga hayvon nomlari orqali murojaat etish shakli yoshi katta shaxslar yoshi kichik o'g'il bolalarga murojaat etgandagina qo'llanilish holatlari kuzatilishi mumkin.

Insonlarning tashqi ko'rinishi, xarakteri, xususiyati nomlari orqali murojaat etish.

Xotintaloq So'pog'-ey! Bilib aytgan ekan! Ostingda oting bormi, uzangi uzilguncha surib qol. Ertaga otingni boshqa odam minmaydi deb kim kafolat bera oladi? Bekor gap! Ostimdagi arg'umoqni birovga berib qo'yadigan anoyi emasman!

Yaqin kishilarga nisbatan esa murojaat shakllarini quyidagicha guruhlaymiz.

1. Ota- ona va farzand o'rtasidagi murojaat shakllari: "Ushbu kitobni padari buzrukvorim Xolmirod Tilavning yorqin xotirasiga bag'ishlayman". Qalbimizning nuri.

2. Er va xotin o'rtasida qo'llanuvchi murojaat shakllari: Cholim Kimsan kelsa, oyog'iga so'ymoqchi bo'lib yurgan qo'chqorni bo'g'izladi. ("Ikki eshik orasi" asaridan)

3. Yaqin qarindoshlar o'rtasidagi murojaat shakllari: Bugungi marosimda Ra'no yangam ham qatnashsa, yaxshi bo'lardi.. ("Ikki eshik orasi" asaridan)

4. Hayvon nomlari orqali murojaat etish shakllari:

Alla, bolam, alla-yo alla!

Shirin qo'zim, alla- yo alla!

Bag'rimdagi toychog'im,alla!

Beshikdagi munchog'im,alla! (" Ikki eshik orasi" asaridan)

Yevropa mamlakatlarida farzandlarini asosan, "mushukcham", "kuchukcham" kabi so'zlar orqali erkalab murojaat etsalar, o'zbek xalqi azaldan chorvachilik bilan shug'ullanib kelganligi bois ham bolalarini " qo'zichog'im", "toychog'im", "qulunim", "echkicha" va shunga o'xshash chorva mollari nomi bilan murojaat etadilar, erkalaydilar. Bu esa o'zi-o'zidan o'zbek xalqining etnomadaniy qadriyatlari va odatlariga borib taqaladi.

Hozirgi kunda mashhur kino aktyorlari ismlari bilan murojaat etish shakllari ham mavjud. Masalan , bizning Ranaldo bugun fudbolda ko'rinmaydi. Xurram Sulton nima desalar shu bo'ladi- da o'g'lim ,qo'limizdan nima ham kelardi.

Bundan tashqari tilimizda varvarizmlarning² murojaat shakli sifatida ishlatilish holatlari ham kuzatilmoqda. Masalan "bratishka", "bratan", "chuvak" va hakazo. Ammo bu kabi "ko'cha so'zlari" nutqimizning sofligiga putur yetkazish bilan birga madaniy qadriyatlarimizga ham zid hodisadir.

Bu turga kiruvchi murojaat shakllari o'zbek xalqi nutqi uchun xos bo'lmagan shakllar sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.S.Mo'minov O'zbek muloqot xulqining ijtimoiy- lisoniy xususiyatlari Toshkent 2000.203- bet
- 2.Murojaat formalari va muomala madaniyati// Respublika yosh filolog olimlarining an'anaviy ilmiy konferensiyasi materiallari.- Toshkent.1991.
3. O'. Hoshimov. " Ikki eshik orasida"
4. Abdulloh Murod Xolmurod og'li. " Qalbimizning nuri" T. Istiqlol nashriyoti. 2003
5. Dis.nat.lib.

² **Varvarizmlar** (yun. barbaros — aynan ajnabiy) — ma'lum bir tilga chet tillardan kirib kelgan, tilda to'la o'zlashmay, yotligi bilinib turadigan so'z va iboralar

